

Relativistische Addition von Geschwindigkeiten im \mathbb{R}^5

Im Minkowski-Diagramm lässt sich die relativistische Addition von Geschwindigkeiten nach der Formel $u = \frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}}$ (Additionstheorem der Geschwindigkeiten) veranschaulichen. Z.B. addieren sich $v = 0,6 c$ und $u' = 0,65 c$ nicht klassisch zu $u = 1,25 c$ sondern zu $u = 0,899 c$. Im dementsprechenden Minkowski-Diagramm [1] (s. Abb. 1) kann man $u = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{15,5 \text{ Ls}}{17,2 \text{ s}} = 0,901 c$ ablesen, im Rahmen der Zeichengenauigkeit also denselben Wert.

Abb. 1: Minkowski-Diagramm einer im Weltall gleichförmig bewegten Rakete mit der Geschwindigkeit $v = 0,6 c$, die am Ursprung in Bewegungsrichtung Protonen mit der Geschwindigkeit $u' = 0,65 c$ abschießt. Im Bezugssystem S des Beobachters bewegen sich die Protonen auf der roten Weltlinie.

Das schiefwinklige Koordinatensystem S' mit den Achsen x' und t' ist das Ruhssystem der Rakete. Man kann es sich als durch Drehung des rechtwinkligen Koordinatensystems S um die Winkelhalbierende um einen Winkel φ in die 5. Dimension hinein (aus der Zeichenebene

heraus) entstanden denken, wobei die orthogonalen Projektionen der beiden Koordinatenachsen in die Zeichenebene auf den Achsen x' und t' liegen.

Für den Winkel φ gilt folgende Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v bzw. von v/c :

$$\cos\varphi = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{v}{c}\right) \quad \text{mit } 0 \leq v \leq c \quad . \quad (1)$$

Beweis:

Ein Winkel δ werde um einen seiner Schenkel um einen Winkel φ gedreht (s. Abb. 2).

Abb. 2: Draufsicht (links) und Seitenansicht (rechts) der Drehung des Winkels δ aus der Zeichenebene heraus; ε ist die Projektion des gedrehten Winkels δ in die Zeichenebene.

Laut Abb. 2 gilt

$$b = a \cdot \cos\varphi$$

sowie

$$\tan\delta = a$$

und

$$\tan\varepsilon = b \quad ,$$

also

$$\tan\varepsilon = a \cdot \cos\varphi$$

und

$$\tan\varepsilon = \tan\delta \cdot \cos\varphi \quad . \quad (2)$$

Im Falle der Drehung von Bezugssystem S zum Bezugssystem S' um den Winkel φ bzw. der t -Achse über die t' -Achse gilt laut Abb. 3 für den gedrehten Winkel δ $\delta = 45^\circ$ und $\tan\delta = 1$. An die Stelle des Winkels ε tritt dann der Winkel $45^\circ - \alpha$.

Aus (2) folgt dann

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos\varphi \quad .$$

Laut Abb. 1 gilt

$$\tan\alpha = \frac{v}{c}$$

und somit

$$\cos\varphi = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{v}{c}\right) \quad , \quad \text{s. o.}$$

bzw.

$$\varphi = \arccos(\tan(45^\circ - \alpha)) \quad (3)$$

mit $0 \leq \alpha \leq 45^\circ$; (Graphen s. Anhang Abb. 12) .

Für $-45^\circ \leq \alpha \leq 0^\circ$ gilt

$$\varphi = \arccos(\tan(45^\circ + \alpha)) \quad \text{Beweis s. [2]}$$

Die Drehachse ist hier die Winkelhalbierende durch den 2. und 4. Quadranten.

Mit dem Additionstheorem für Tangens $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \cdot \tan y}$

(übrigens von derselben Struktur wie das Additionstheorem der Geschwindigkeiten – daher wohl auch dessen Name) folgt aus (1)

$$\cos \varphi = \frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}},$$

mithin

$$\cos \varphi = \frac{c-v}{c+v} \quad \text{mit } 0 \leq v \leq c \quad (4)$$

und s. [2]

$$\cos \varphi = \frac{c+v}{c-v} \quad \text{mit } -c < v \leq 0$$

Nun wird an einem Beispiel gezeigt, dass und wie zwei relativistische Geschwindigkeiten durch eine Drehung des rechtwinkligen Koordinatensystems um die Winkelhalbierende w um den Winkel φ „addiert“ werden können. Dazu zeichnet man die Weltlinie des zweiten Körpers (des Protons, grün in Abb. 3) in das rechtwinklige Koordinatensystem ein. Durch die Drehung um φ erhält man dann die Weltlinie des zweiten Körpers im Laborsystem S (rot in Abb. 3) als orthogonale Projektion der gedrehten grünen Weltlinie.

In einem zweiten Beispiel habe eine Rakete im Weltall die Geschwindigkeit $v = 0,2 c$ und ein im Koordinatenursprung in Bewegungsrichtung abgeschossenes Proton im Ruhssystem der Rakete S' die Geschwindigkeit $u' = 0,3 c$. In Abbildung 3 ist das Minkowski-Diagramm für die Geschwindigkeitsaddition dargestellt, wobei die grüne Linie die Weltlinie eines Protons in S' (vor der Drehung) ist, die t' -Achse die Weltlinie der Raketenspitze bzw. der Protonenkanone, die rote Gerade die Weltlinie eines Protons in S .

Abb.3: Minkowski-Diagramm für die Addition der Geschwindigkeiten $v = 0,2 c$ und $u' = 0,3 c$

Das Additionstheorem ergibt $u = 0,4717 c$, die Zeichnung $u = 5,1 \text{ Ls} / 10,8 \text{ s} = 0,472 c$, also eine gute Übereinstimmung. Der Drehwinkel φ beträgt $48,19^\circ$, messbar in Abb. 14. Mit $\tan \gamma = \frac{u}{c} = 0,4717$ folgt $\gamma = 25,25^\circ$, s.u.

Ist eine Ursprungsgerade durch den Einheitsvektor $\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$ gegeben, so wird ein beliebiger Punkt aus \mathbb{R}^3 durch die Drehmatrix

$$R_n(\alpha) = \begin{pmatrix} n_1^2 (1 - \cos \alpha) + \cos \alpha & n_1 n_2 (1 - \cos \alpha) - n_3 \sin \alpha & n_1 n_3 (1 - \cos \alpha) + n_2 \sin \alpha \\ n_2 n_1 (1 - \cos \alpha) + n_3 \sin \alpha & n_2^2 (1 - \cos \alpha) + \cos \alpha & n_2 n_3 (1 - \cos \alpha) - n_1 \sin \alpha \\ n_3 n_1 (1 - \cos \alpha) - n_2 \sin \alpha & n_3 n_2 (1 - \cos \alpha) + n_1 \sin \alpha & n_3^2 (1 - \cos \alpha) + \cos \alpha \end{pmatrix}$$

um den Winkel α um diese Gerade gedreht [3]. Für $\alpha := \varphi = 48,19^\circ$ und den Einheitsvektor der Winkelhalbierenden zwischen den Koordinatenachsen x und t $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ folgt die

$$\text{Rotationsmatrix } R = \begin{pmatrix} 0,8333 & 0,1667 & 0,5270 \\ 0,1667 & 0,8333 & -0,5270 \\ -0,5270 & 0,5270 & 0,6667 \end{pmatrix} .$$

Der Punkt $A(3|10|0)$ von der Weltlinie eines Protons in S' vor der Drehung wird dadurch auf den Punkt $C(4,167|8,833|3,629)$ abgebildet, welcher genau über bzw. auf der Weltlinie des Protons in S liegt. Denn mit $\tan \gamma = 4,167/8,833$ folgt $\gamma = 25,26^\circ$, also bis auf eine durch Rundung bedingte Abweichung von $0,01^\circ$ derselbe Winkel wie der oben berechnete. D.h. die gedrehte grüne Weltlinie liegt tatsächlich über der roten Weltlinie.

Das wird auch am Modell bestätigt, s. Abb. 4 und 5. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Fotoapparate keine Projektionen sondern Zentralprojektionen produzieren. Deshalb kommt es zu Verzerrungen und es muss der richtige Aufnahmepunkt in einem möglichst großen Abstand gewählt werden, was wiederum Unschärfe hervorruft.

Abb. 4: Um den Winkel φ gedrehtes Geo-Dreieck bei $v = 0,2 c$ und $u' = 0,3 c$; Die dunkle Weltlinie des Protons in S' auf dem Geo-Dreieck geht nahtlos in seine rote Weltlinie in S über.

Abb. 5: Derselbe Aufbau wie in Abb. 4 in zueinander senkrechten Seitenansichten; Wegen der Zentralprojektion ist φ etwas größer als $48,19^\circ$ ($50,5^\circ$). Die Parallelprojektion in Abb. 14 (s. Anhang) bestätigt die $48,19^\circ$.

Parallelprojektionen erzeugt dagegen ein mit GNU Octave [4] geschriebenes Computerprogramm (s. Anhang und Abb. 6).

Abb. 6: (Bspl. 2) Links die räumliche Darstellung (Achsen x , t , x_5) der Weltlinien für $v = 0,2 c$ (blau), $u' = 0,3 c$ (grün), der resultierenden Geschwindigkeit $u = 0,4717 c$ (rot) und der gedrehten t -Achse (schwarz). In der vertikalen Projektion rechts sind die verdeckten Weltlinien (rot und blau) teilweise sichtbar.

Wenn man in einer der Darstellungen bei GNU Octave das Doppelpfeil-Symbol (rotate) anklickt, kann man die Figur drehen bzw. den Gesichtspunkt verändern und so die vertikale Projektion erzeugen. Das Computerprogramm „Video_Drehung_zur_Projektion.mp4“ (s. Anhang nach Abb. 13) zeigt diese Drehung von einer Schrägansicht zur vertikalen Projektion.

Statt des Additionstheorems kann zur Berechnung einer Geschwindigkeitssumme also eine Rotationsmatrix benutzt werden, denn mit $\tan \gamma = u/c$ folgt

$$u = c \cdot \tan \gamma \quad , \quad \text{hier} \quad u = 0,4718 c$$

(wegen der Rundungen eine Abweichung um 0,0001 c).

Außerdem kann man den Winkel γ (und daraus die Summengeschwindigkeit u) auch mit analytischer Geometrie auf folgende Weise berechnen (was ebenfalls am zweiten Beispiel gezeigt wird).

In Abb. 3 verläuft die Gerade g senkrecht zur Winkelhalbierenden w durch den Punkt $A(3|10)$ der Weltlinie eines Protons im Ruhssystem der Rakete S' . Ihre Gleichung bestimmt man zu

$$t = -x + 13 \quad .$$

Mit der Gleichung der Winkelhalbierenden $t = x$

berechnet man den Schnittpunkt B von w und g zu $B(6,5 | 6,5)$.

Die Länge der Strecke d zwischen den Punkten A und B berechnet man zu 4,950.

C ist der Schnittpunkt der Geraden g mit der Weltlinie eines Protons im Laborsystem S . Da die Strecke e zwischen den Punkten B und C die Projektion der um den Winkel φ gedrehten Strecke d ist, gilt

$$e = d \cdot \cos \varphi \quad (\text{s. Abb. 7}) \quad .$$

Damit ergibt sich $e = 3,300$

und $e : d = 2 : 3$.

Mit dem Strahlensatz ergibt sich dann die x-Komponente von e zu 2,333

und die t-Komponente zu ebenfalls 2,333.

Ausgehend von B(6,5|6,5) ergibt sich der Punkt C(4,167|8,833)

und damit $\tan \gamma = 4,167 : 8,833 = 0,4718$,

also $u = c \cdot \tan \gamma = 0,4718 c$

Abb. 7: Seitenansicht der um die Winkelhalbierende gedrehten Strecke d

Als Beweis, dass die Drehung von S' in die 5. Dimension exakt und in jedem Fall zur selben Geschwindigkeitssumme führt, wie das Minkowski-Diagramm und das Additionstheorem der Geschwindigkeiten, wird nun gezeigt, dass der Winkel ε die orthogonale Projektion des um den Winkel φ um die Winkelhalbierende w gedrehten Winkels δ ist.

Das aus den Lorentz-Transformationen abgeleitete Additionstheorem der Geschwindigkeiten $u = \frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}}$ wird als wahr vorausgesetzt. In den Sonderfällen mit entgegengesetzter Orientierung

der Bewegungen $v = c$ und $u' = -c$ sowie $v = -c$ und $u' = c$ folgt allerdings $u = 0/0$. Deshalb gilt die Formel nur für alle v mit $|v| < c$ und alle u' mit $|u'| \leq c$. Die Beschränkung auf $|v| < c$ ist physikalisch sinnvoll, denn ein Körper, der ein Quant mit der Geschwindigkeit c bzw. $-c$ aussendet, kann nicht selbst Lichtgeschwindigkeit haben. Und lichtschnelle Quanten emittieren keine lichtschnellen Quanten. In den theoretischen Sonderfällen $v = c$ und $u' = c$ sowie $v = -c$ und $u' = -c$ gilt das Additionstheorem allerdings auch noch.

Da $c \neq 0$ gilt

$$u = \frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}} = \frac{(u'+v) \cdot c^2}{(1+\frac{u'v}{c^2}) \cdot c^2} = \frac{(u'+v) \cdot c^2}{c^2+u'v}$$

\Rightarrow

$$u \cdot (c^2 + u'v) = (u' + v) \cdot c^2$$

$$\text{da } (c^2 + u'v) \neq 0 \quad \text{laut Voraussetzung } |v| < c$$

\Rightarrow

$$(u c^2 + u u'v) \cdot 2 = (u' c^2 + v c^2) \cdot 2$$

\Rightarrow

$$u c^2 + u u'v + u c^2 + u u'v = u' c^2 + v c^2 + u' c^2 + v c^2$$

Auf beiden Seiten wird addiert $+c^3 - uvc - uu'c + u'vc$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow & c^3 + u c^2 - v c^2 - u v c - u' c^2 - u u' c + u' v c + u u' v \\ & = c^3 + u' c^2 + v c^2 + u' v c - u c^2 - uvc - u u' c - u u' v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & c \cdot (c^2 + u c - v c - u v) - u' \cdot (c^2 + u c - v c - u v) \\ & = c \cdot (c^2 + v c + u' c + u' v) - u \cdot (c^2 + v c + u' c + u' v) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (c - u') \cdot (c^2 + u c - v c - u v) = (c - u) \cdot (c^2 + v c + u' c + u' v)$$

$$\Rightarrow (c - u') [c(c + u) - v(c + u)] = (c - u) [c(c + v) + u'(c + v)]$$

$$\Rightarrow (c - u') (c - v) (c + u) = (c - u) (c + u') (c + v)$$

Nun wird auf beiden Seiten durch $[(c + u') (c + v) (c + u)]$ dividiert. Dafür muss gelten $u', v, u \neq -c$. $v \neq -c$ wird oben vorausgesetzt. Notwendig ist an dieser Stelle die weitere Einschränkung $u' \neq -c$. Aus $v \neq -c$ und $u' \neq -c$ folgt auch $u \neq -c$.

$$\Rightarrow \frac{(c-u')}{(c+u')} \cdot \frac{(c-v)}{(c+v)} = \frac{(c-u)}{(c+u)} \quad (5)$$

Aus $1 \text{ Ls} = c \cdot 1 \text{ s}$ folgt $v = \frac{s}{t} = \frac{a \text{ Ls}}{b \text{ s}} = \frac{a c s}{b s} = \frac{a}{b} c$ (s. Abb. 1) $\Rightarrow \frac{v}{c} = \frac{a}{b}$

und aus $\tan \alpha = \frac{a}{b}$ folgt

$$\tan \alpha = \frac{v}{c} \quad \text{und entsprechend Abb. 3} \quad \tan \gamma = \frac{u}{c}, \quad \tan (45^\circ - \delta) = \frac{u'}{c} . \quad (6)$$

Für den ersten Bruch in (5) gilt mit (6)

$$\begin{aligned} \frac{(c-u')}{(c+u')} &= \frac{(c-u') \frac{1}{c}}{(c+u') \frac{1}{c}} = \frac{1-\frac{u'}{c}}{1+\frac{u'}{c}} \\ &= \frac{1-\tan(45^\circ-\delta)}{1+\tan(45^\circ+\delta)} = \frac{1-\frac{1-\tan \delta}{1+\tan \delta}}{1+\frac{1-\tan \delta}{1+\tan \delta}} = \frac{1+\tan \delta-(1-\tan \delta)}{1+\tan \delta+1-\tan \delta} = \frac{2 \tan \delta}{2} = \tan \delta. \end{aligned}$$

Für den zweiten Bruch in (5) gilt (4): $\frac{c-v}{c+v} = \cos \varphi$.

Für den dritten Bruch in (5) gilt mit (6)

$$\begin{aligned} \frac{(c-u)}{(c+u)} &= \frac{(c-u) \frac{1}{c}}{(c+u) \frac{1}{c}} = \frac{1-\frac{u}{c}}{1+\frac{u}{c}} \\ &= \frac{1-\tan \gamma}{1+\tan \gamma} = \tan (45^\circ - \gamma) . \end{aligned}$$

Daraus folgt für (5) $\tan \delta \cdot \cos \varphi = \tan (45^\circ - \gamma)$. (7)

Laut Abb. 3 gilt $45^\circ - \gamma = \varepsilon$. Damit erfüllen die dortigen Winkel δ und ε die Gleichung 2

$$\tan \delta \cdot \cos \varphi = \tan \varepsilon$$

für die Drehung eines Winkels δ um einen seiner Schenkel (dort gleichzeitig die Winkelhalbierende) um einen Winkel φ mit der orthogonalen Projektion ε des Winkels δ auf die anfängliche Fläche. Damit ist gezeigt, dass die relativistische Addition von Geschwindigkeiten auch mit dem beschriebenen Verfahren der Drehung des rechtwinkligen Bezugssystems S' in eine fünfte Dimension für alle v mit $|v| < c$ und alle u' mit $-c < u' \leq c$ erfolgen kann.

$$\begin{array}{l} \text{Aus (1)} \qquad \qquad \qquad \cos\varphi = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{v}{c}\right) \\ \text{ergibt sich z.B. für} \quad v/c = 0 \qquad \varphi = 0 \\ \qquad \qquad \qquad \qquad v/c = 1 \qquad \varphi = \pi/2 = 90^\circ \\ \qquad \qquad \qquad \qquad v/c = 0,5 \qquad \varphi = 1,231 = 70,53^\circ \end{array}$$

D.h. ein Körper, der im \mathbb{R}^3 ruht, bleibt bei $x_5 = 0$ und dringt in diesem Sinne nicht in die fünfte Dimension ein.

Da bei der Drehung um die Winkelhalbierende der Winkel zwischen derselben und der Zeitachse erhalten bleibt, bewegt sich Licht unter einem Winkel von 45° „über“ der Diagonalen zwischen der x - und der t -Achse (im Folgenden als „Lichtlinie“ bezeichnet).

Bewegungen mit Geschwindigkeiten zwischen 0 und c haben Komponenten x_5 in der fünften Dimension, für welche gilt $x_5 = x \cdot \sqrt{2 - 2 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{v}{c}\right)\right)}$ (Beweis s. Anhang).

Für eine der höchsten derzeitigen Geschwindigkeiten in unserer Lebenswelt, z.B. einen Düsenjäger mit der Geschwindigkeit Mach 3 gilt $v/c = 3,434 \cdot 10^{-6}$, $\varphi = 0,003706 \approx 0,2^\circ$ und $x_5 = 0,004241 x$. Nach 1 km Flug ist er im Laborsystem nur um 4,24 m in die 5. Dimension eingedrungen. Die fünfte Dimension umgibt die Raumzeit also nur als „dünne Schicht“. Der Düsenjäger, den wir sehen, ist die Projektion aus der fünfdimensionalen Raumzeit in die dreidimensionale Welt.

In diesem fünfdimensionalen Weltmodell löst sich das Paradox auf, dass die resultierende Geschwindigkeit aus zwei Lichtgeschwindigkeiten ($v \approx c$) wieder die einfache Lichtgeschwindigkeit ist. Wenn z.B. ein näherungsweise mit Lichtgeschwindigkeit bewegtes Teilchen in Bewegungsrichtung ein Photon aussendet (wie im Experiment von 1964 am CERN, in welchem Pi-Mesonen mit $v = 0,99975 c$ in Bewegungsrichtung Gammastrahlen aussandten, deren resultierende Geschwindigkeit in S zu c gemessen wurde), so ist sein Ruhssystem S' um 90° um die Winkelhalbierende w gedreht und seine Weltlinie ist die t' -Achse (s. Abb. 9). Das Photon bewegt sich in S' auf der Winkelhalbierenden zwischen der t' - und der x' -Achse, welche gleichzeitig auch Winkelhalbierende in S ist. Für den Beobachter in S bewegt sich das Teilchen ebenfalls auf dieser Winkelhalbierenden; er sieht also nur die Projektion der Weltlinie auf die Winkelhalbierende. Für ihn entfernt sich das Photon demnach nicht vom Teilchen, sie fliegen scheinbar (fast) zusammen. Im fünfdimensionalen Modell liegt aber dazwischen ein Winkel von 45° , also sehr wohl ein wachsender Abstand. Wenn das Teilchen kein Photon sondern ein anderes Teilchen aussendet, so kann letzteres eine beliebige Geschwindigkeit haben: Die Projektion seiner Weltlinie in S' liegt immer auf der Winkelhalbierenden in S , weil die Ebene von S' senkrecht auf der Ebene von S steht. D.h. die resultierende Geschwindigkeit ist in S immer die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit c .

Abb. 8: Die t' -Achse im \mathbb{R}^5 und ihre Projektion in die horizontale Eben sind die Weltlinien (blau) eines ersten Körpers mit der Geschwindigkeit v im Beobachtersystem S und $v = 0$ in seinem Ruhesystem S' . Links gilt $v < c$, rechts $v = c$. Die grüne Weltlinie ist die des vom ersten Körper in S' mit der Geschwindigkeit u' in Bewegungsrichtung im Ursprung ausgesandten zweiten Körpers. Aus deren Projektion in das horizontale Bezugssystem S , der roten Weltlinie, ergibt sich mit $\tan \gamma = u / c$ die in S resultierende Geschwindigkeit u . Wenn wie in der rechten Abbildung $v \approx c$ und damit $\varphi \approx 90^\circ$ gilt, kann das zweite Objekt eine beliebige Geschwindigkeit $0 \leq u' \leq c$ haben, die grüne Weltlinie also unter beliebigen Winkeln $0 \leq \beta' \leq 45^\circ$ verlaufen. Immer fällt ihre Projektion auf die Winkelhalbierende w , d.h. die resultierende Geschwindigkeit u ist dann immer gleich c . Der erste und der zweite Körper (bzw. Objekt) bewegen sich im \mathbb{R}^4 dann zwar zusammen (in S , also in der Projektion), im \mathbb{R}^5 (hier also in der Zeicheneben) entfernen sie sich aber mit der Geschwindigkeit u' voneinander.

Eine weitere Berechnungsmöglichkeit für die resultierende Geschwindigkeit ergibt sich mithilfe der Winkel φ , α und β' (s. Abb. 9 und 10).

Abb. 9: Darstellung der im Text genannten Winkel (β stimmt nicht mit β in Abb.1,2 und 3 überein.)

Dabei gilt $\alpha = \arctan \frac{v}{c}$ (s.o.) . Der Winkel β im Bezugssystem S ist die Projektion des Winkels β' aus dem System S' (β' dargestellt vor der Drehung). Im System S gilt

$$\beta = (45^\circ - \alpha) - (45^\circ - \gamma) \quad (\text{s. Abb. 10}) \quad ,$$

wobei der Winkel $(45^\circ - \alpha)$ die Projektion des um φ um die Winkelhalbierende gedrehten Winkels 45° im System S' ist. Und der Winkel $(45^\circ - \gamma)$ zwischen roter Weltlinie und Winkelhalbierender in S ist die Projektion des Winkels $(45^\circ - \beta')$ zwischen grüner Weltlinie und Winkelhalbierender in S' , ist also ebenfalls um den Winkel φ um die Winkelhalbierende gedreht. Für solche Projektionen wurde oben die Formel

$\tan \varepsilon = \tan \delta \cdot \cos \varphi$ bewiesen. Entsprechend gilt nun

$$\tan(45^\circ - \alpha) = \tan 45^\circ \cdot \cos \varphi \quad , \quad \text{also} \quad (45^\circ - \alpha) = \arctan (\cos \varphi) \quad \text{und}$$

$$\tan(45^\circ - \gamma) = \tan (45^\circ - \beta') \cdot \cos \varphi \quad , \quad \text{also} \quad (45^\circ - \gamma) = \arctan (\tan (45^\circ - \beta') \cdot \cos \varphi).$$

$$\text{Daraus folgt} \quad \beta = \arctan (\cos \varphi) - \arctan (\tan (45^\circ - \beta') \cdot \cos \varphi) \quad .$$

$$\text{Außerdem gilt} \quad \gamma = \alpha + \beta \quad .$$

Nun kann man schrittweise α , β , γ und mit $u = c \cdot \tan \gamma$ die resultierende Geschwindigkeit u ausrechnen, s. Anhang Beispiel 3.

Alles bisher Gezeigte bestätigt die geniale Idee von Theodor Kaluza aus dem Jahr 1921, der durch die Einführung einer fünften Dimension die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft vereinigen konnte [5], [6].

Quellen

- [1] Metzler Physik, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1988, p. 343-349
- [2] R. Sprenger. Bewegte Emitter und Absorber von Photonen, DOI10.5281/zenodo.10968719
- [3] <https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmatrix>
- [4] John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg, Rik Wehbring (2024). GNU Octave version 9.1.0 manual: a high-level interactive language for numerical computations. URL <https://www.gnu.org/software/octave/doc/v9.1.0/>
- [5] T. Kaluza: *Zum Unitätsproblem der Physik*. In: *Sitzungsberichte Preußische Akademie der Wissenschaften*, 1921, S. 966–972, archive.org.
- [6] Klein, O. Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie. *Z. Physik* **37**, 895–906 (1926). <https://doi.org/10.1007/BF01397481>

Anhang

Beispiel 3: $v = 0,6 c$; $u' = 0,8 c$

$$\alpha = \arctan \frac{v}{c} = \arctan 0,6 = 30,96^\circ$$

$$\beta' = \arctan \frac{u'}{c} = \arctan 0,8 = 38,66^\circ$$

$$\cos \varphi = \tan(45^\circ - \alpha) = 0,25$$

$$\beta = \arctan(\cos \varphi) - \arctan(\tan(45^\circ - \beta') \cdot \cos \varphi) = 12,45^\circ$$

$$\gamma = \alpha + \beta = 43,41^\circ$$

$$u = c \cdot \tan \gamma = 0,9459 c$$

$$\text{Vergleich: } u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}} = 0,9459 c$$

$$\text{Beweis von } x_5 = x \cdot \sqrt{2 - 2 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{v}{c}\right)\right)} :$$

An der Stelle x hat die Winkelhalbierende w vom Ursprung aus gemessen die Länge $\sqrt{2} x$. Dort hat die um den Winkel φ gedrehte t' -Achse die „Höhe“ x_5 , s. Abb. 10.

Abb. 10: Darstellung der Ortskomponente x_5 an der Stelle x in der Seitenansicht (rechts) des um den Winkel φ gedrehten Koordinatensystems S'

Abb. 10 entnimmt man $x_5 = \sqrt{2}x \cdot \sin\varphi$.

Mit $\sin\varphi = \sqrt{1 - \cos^2\varphi}$ folgt $x_5 = \sqrt{2}x \cdot \sqrt{1 - \cos^2\varphi}$.

Mit (1) $\cos\varphi = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{v}{c}\right)$ folgt $x_5 = \sqrt{2}x \cdot \sqrt{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{v}{c}\right)}$

oder $x_5 = x \cdot \sqrt{2 - 2 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{v}{c}\right)}$.

Abb. 11: Die Ortskomponente x_5 in der 5. Dimension eines mit der Geschwindigkeit v bewegten Körpers an der Stelle $x = 1$ als Funktion von v/c

Abb. 12: Graphen der Funktionen $\varphi = \arccos(\tan(45^\circ - \alpha))$ (rot) und

$$\varphi = \arccos\left(\tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{v}{c}\right)\right) \quad (\text{blau}) \quad \text{im Bogenmaß}$$

GNU-Octave-Programm zu Abb. 6

```

1 # Relativistische_Geschwindigkeitsaddition_im_R5
2 # Minkowski-Diagramm mit Drehung um die Winkelhalbierende
3
4 # t = (c/v)*x = (1/a) * x ; c/u' = 1/b
5 a=0.2 ; disp('v/c = '); a
6 b=0.3 ; disp('u'/c = '); b
7 x=linspace(0,5,50);
8 t1=(1/a)*x; t2=(1/b)*x; # Weltlinien eines 1. und eines 2. Körpers in Bezugssystem S
9 z=linspace(0,5,50);
10 clf; figure(1);
11 plot3(x,t1,0*z,'b'); # Weltlinie des 1. Körpers (blau) in S
12 axis equal; grid on; hold on;
13 plot3(x,t2,0*z,'--g'); # Weltlinie des 2. Körpers (grün gestrichelt) vor der Drehung
14 plot3(x,x,0*z,'-k'); # Winkelhalbierende (schwarz, gestrichelt) in S
15 p=0:pi/2; # p = phi # Drehwinkel
16 disp('Drehwinkel phi := p')
17 p=acos(tan((pi/4)-atan(a)))
18 phi=(p/pi)*180
19 q=sqrt(2);
20 A=[0;5;0]; plot3(A(1),A(2),A(3),'*k')
21 B=[1;1/b;0]; plot3(B(1),B(2),B(3),'*g')
22 D=[(1-cos(p))/2+cos(p), (1-cos(p))/2, sin(p)/q; (1-cos(p))/2, (1-cos(p))/2+cos(p), -sin(p)/q; -sin(p)/q, -sin(p)/q, sin(p)/q, cos(p)];
23 # D = Drehmatrix für Drehungen um die Winkelhalbierende
24 disp('Drehmatrix D'); D
25 E=D*A; plot3(E(1),E(2),E(3),'*k')
26 F=D*B; plot3(F(1),F(2),F(3),'*g')
27 disp('Ortsvektor von Punkt F'); F
28 plot3(E(1)*x,E(2)*x,E(3)*x,'k'); # t'-Achse = gedrehte Weltlinie des 1. Körpers in S' (schwarz)
29 plot3(F(1)*x,F(2)*x,F(3)*x,'g'); # gedrehte Weltlinie des 2. Körpers in S' (grün)
30 # Weltlinie des 2. Körpers in S:
31 plot3(F(1)*x,F(2)*x,0*x,'r'); # Projektion der grünen Weltlinie aus S' nach S (rot)
32 xlim([-0.01 5+0.01])
33 ylim([0 8])
34 zlim([0 4])
35 xlabel('x/Ls'); ylabel('t/s'); zlabel('x5/Ls')
36 title('Relativistische Geschwindigkeitsaddition im R5')
37 disp('u'/c =')
38 d=F(1)/F(2) # gesuchte resultierende Geschwindigkeit u/c des 2. Körpers in S

```

```

39
40 # zum Vergleich Berechnung mit dem Additionstheorem
41 # u=(u'+v)/(1+u'*v/c²) = [(a + b)/(1 + a*b)] c
42 hold off; disp(' ')
43 disp('Vergleich mit Additionstheorem:')
44 d=(a+b)/(1+a*b)
45
46 # dasselbe Diagramm in vertikaler Projektion:
47 figure(2); clf; hold on; grid on; axis equal;
48 plot3(x,t1,0*z,'b'); # Weltlinie des 1. Körpers (blau) in S
49 plot3(x,t2,0*z,'--g'); # Weltlinie des 2. Körpers (grün gestrichelt) vor der Drehung
50 plot3(x,x,0*z,'--k'); # Winkelhalbierende (schwarz, gestrichelt) in S
51 A=[0;5;0]; plot3(A(1),A(2),A(3),'*k')
52 B=[1;1/b;0]; plot3(B(1),B(2),B(3),'*g')
53 E=D*A; plot3(E(1),E(2),E(3),'*k')
54 F=D*B; plot3(F(1),F(2),F(3),'*g')
55 plot3(E(1)*x,E(2)*x,E(3)*x,'k'); # t'-Achse = gedrehte Weltlinie des 1. Körpers in S' (schwarz)
56 plot3(F(1)*x,F(2)*x,F(3)*x,'g'); # gedrehte Weltlinie des 2. Körpers in S' (grün)
57 plot3(F(1)*x,F(2)*x,0*x,'r'); # Projektion der grünen Weltlinie aus S' nach S (rot)
58 xlim([-0.01 5])
59 ylim([0 8])
60 zlim([0 4])
61 xlabel('x/Ls'); ylabel('t/s'); zlabel('x5/Ls')
62 title('Abb. 1 in vertikaler Projektion')
63 hold off;

```

Empfehlung: Das Programm bei GNU-Octave erst in das Editor-Fenster eintippen (wie hier dargestellt), weil es dort korrigierbar ist. Es dann ins Befehlsfenster kopieren und starten.

Abb. 13: Vergleich der Zentralprojektion im linken Foto mit der echten Projektion des GNU-Octave-Programms. Vergleichbare Winkel sind links und rechts gleich; sie hängen nicht von den Maßstäben ab. Die schwarze Weltlinie im rechten Diagramm ist die Projektion der (gedrehten) t' -Achse und liegt genau auf der blauen Weltlinie des ersten Körpers (der Rakete). Die gestrichelte grüne Weltlinie ist die Weltlinie (des Protons) vor der Drehung, also auf dem horizontal liegenden Geo-Dreieck, s. Punkt (4|5). Die grüne durchgezogene Weltlinie verdeckt die rote der in S resultierenden Bewegung (s. Abb. 6 links). $v = 0,3 c$; $u' = 0,8 c$; Ergebnis: $u = 0,8871 c$

Programm des Videos

```

1  fn="Video_Drehung_zur_Projektion.mp4";
2  w=VideoWriter(fn);
3  a=0.7;    b=0.3;
4  x=linspace(0,5,50);
5  z=linspace(0,5,50);
6  p=0:pi/2;
7  p=acos(tan((pi/4)-atan(a)));
8  q=sqrt(2);
9  D=[(1-cos(p))/2+cos(p), (1-cos(p))/2, sin(p)/q; (1-cos(p))/2, (1-cos(p))/2+cos(p), -sin(p)/q; -sin(p)/q, -sin(p)/q, sin(p)/q, cos(p)];
10
11 figure(301); clf; grid on; axis equal;
12 xlim([-0.01 5+0.01])
13 ylim([0 8])
14 zlim([0 4])
15 hold on; view(3)
16 h=plot3(5.01,8,4, '-');
17 title('Drehung zur vertikalen Projektion')
18 xlabel('x/Ls'); ylabel('t/s'); zlabel('x4')
19
20 for n=1:301
21     t1=(1/a)*x;
22     t2=(1/b)*x;
23     plot3(x,t1,0*z, 'b');
24     view([-5+(5/300)*(n-1), -20+(20/300)*(n-1), 4+(30/300)*(n-1)]);
25     plot3(x,t2,0*z, '--g');
26     plot3(x,x,0*z, '--k');
27     A=[0;5;0];    plot3(A(1),A(2),A(3), '*k')
28     B=[2;2/b;0];    plot3(B(1),B(2),B(3), '*g')
29     E=D*A;    plot3(E(1),E(2),E(3), '*k')
30     F=D*B;    plot3(F(1),F(2),F(3), '*g')
31     plot3(E(1)*x,E(2)*x,E(3)*x, 'k');
32     plot3(F(1)*x,F(2)*x,F(3)*x, 'g');
33     plot3(F(1)*x,F(2)*x,0*x, 'x');
34     drawnow;
35     writeVideo(w,getframe(gcf));
36 endfor
37 close(w)

```

Empfehlung: Im Befehlsfenster zuerst ‚pkg load video‘ eingeben, dann das Programm dorthin kopieren und es dann mit ‚open Relativistische_Geschwindigkeitsaddition_im_R5.mp4‘ starten.

```

>> Relativistische_Geschwindigkeit
v/c =
a = 0.2000
u'/c =
b = 0.3000
Drehwinkel phi := p
p = 0.8411
phi = 48.190
Drehmatrix D
D =
    0.8333    0.1667    0.5270
    0.1667    0.8333   -0.5270
   -0.5270    0.5270    0.6667

Ortsvektor von Punkt F
(um phi gedrehter grüner Punkt)
F =
    2.7778
    5.8889
    2.4595

u/c = F(1)/F(2) =
d = 0.4717

Vergleich mit Additionstheorem:
d = 0.4717
>>

```


Abb. 14: Parallelprojektion zu Bspl. 2 mit $v = 0,2 c$, $u' = 0,3 c$ und $\varphi = 48,19^\circ$; Die Winkelmessung im entsprechend gedrehten linken Diagramm ergibt ca. $48,2^\circ$.